

Online Escape Game zur Förderung der Informationskompetenz bei Studierenden der Ingenieurwissenschaften – »Der verrückte Professor«

Rätsel und Lösungen

Michèle Robrecht

Fachinformationsmanagement, Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT

Das Online Escape Game »Der verrückte Professor« entstand als Praxisprojekt im MALIS-Studiengang der TH Köln für das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT. Ein [Zeitschriftenartikel](#) fasst die theoretischen Grundlagen zu Online Escape Games zusammen und stellt das Spiel am Fraunhofer IPT in Grundzügen vor.

Dieses Dokument ergänzt den Zeitschriftenartikel: Es enthält die fünf Masterrätsel des Escape Games sowie zugrundeliegende Überlegungen und Hinweise zur Lösung und Anwendung. Es kann als Inspiration für eigene Escape Games dienen sowie in Teilen oder als Ganzes im Rahmen der CC-BY-Lizenz nachgenutzt werden.

Masterrätsel 1 – Besprechungsraum, 4. Etage

Didaktisches Ziel

Aktivierung des Vorwissens

Lerninhalte

Grundbegriffe im bibliothekarischen Themenfeld

Handlungsaufforderung

»Entkommt aus dem Besprechungsraum! FIM hilft euch dabei, die Tür zu öffnen. Verdient euch die Aktivierungscodes und aktiviert mit der richtigen Reihenfolge das Programm.«

Lösungshandlung

Die Teilnehmenden lösen vier Teilrätsel und erhalten als Belohnung jeweils einen Code. Sie bringen die Codes durch die Fußzeilennummerierung auf den Seiten der Teilrätsel in die richtige Reihenfolge und geben sie in das entsprechende Eingabefeld zur Prüfung ein.

Lösungscode: 5374

Mögliche Hinweise

- Aufklapphinweis: »Die Codes müsst ihr in einer bestimmten Reihenfolge eingeben. Wenn ihr genau hinschaut, findet ihr auf den Seiten Zahlen.«
- Ergebnisorientiert durch die Spielleitung: Schaut euch die Fußzeilen mal näher an.

WordPress-Plugins auf dieser Seite

[Quiz Maker](#)

Dieses Werk ist lizenziert unter einer [Creative Commons Namensnennung 4.0](#) International Lizenz. Ausgenommen sind Stock-Bilder und Icons.

Abbildung 1: Besprechungsraum, 4. Etage

Teilträsel 1 – Wortsuchrätsel

Handlungsaufforderung

»Findet alle Wörter im Buchstabensalat¹, um einen Aktivierungscode zu erhalten.«

Fußnote 1: »Howto ›Wortsuchrätsel‹: Habt ihr ein Wort gefunden, klickt ihr den ersten Buchstaben einmal an (haltet die Maus nicht gedrückt), zieht den Cursor zum letzten und klickt noch einmal. Somit habt ihr das Wort eingeloggt. Die Wörter können in der Vertikalen und Horizontalen in beide Schreibrichtungen auftauchen.«

WordPress-Plugins auf dieser Seite

[Word Search Puzzles game](#)

Das Rätsel

Mögliche Suchwörter (randomisiert):

- Aufsatzbestellung
- Datenbank

- Dokumentlieferung
- Ebook
- ISBN
- ISSN
- Literaturverzeichnis
- Magazin
- Metadaten
- Praesenzbestand
- Preprint
- Recherche
- Schlagwort
- Sperrvermerk
- Systematik
- Vormerkung

Lösungstext: »Ihr habt alle Wörter gefunden! Merkt euch den Aktivierungscode und, dass er zum Wortsuchrätsel gehört: 5.«

Abbildung 2: Wortsuchrätsel

Mögliche Hinweise

Prozessorientiert durch die Spielleitung: Bei Bedienungsproblemen Hinweis auf die Fußnote.

Teilträtsel 2 – Bilderrätsel

Handlungsaufforderung

»Löst alle Bilderrätsel² und erhaltet einen Aktivierungscode. Die Begriffe habt ihr vielleicht in der Bibliothek schon einmal gehört.«

Fußnote 2: »Howto »Bilderrätsel«: Die Ziffern und Buchstaben in den Rätseln beziehen sich auf den Begriff zum jeweiligen Bild. Beispielsweise wird »Mutter« durch »m = b« zur »Butter« oder »Brot« durch »1« zu »rot.«

The screenshot shows a web interface for a game called 'Der verrückte Professor'. The main content area is titled 'Bilderrätsel' and contains a large black square with the text 'BILDERRÄTSEL' and a 'Start' button. Below this is a 'Zurück zum Besprechungsraum' button. A footnote explains the puzzle mechanics. At the bottom, there are three hint sections:

- Benötigt ihr einen Hinweis zum ersten Bilderrätsel? Ihr sucht einen Malstil.
- Benötigt ihr einen Hinweis zum zweiten Bilderrätsel? Ihr sucht unter anderem einen Ort, an dem berühmte Pyramiden stehen, und einen Teil des Fußes.
- Benötigt ihr einen Hinweis zum dritten Bilderrätsel? Die Tierchen sind keine Mäuse, aber etwas ähnliches.

Abbildung 3: Bilderrätsel

Rätsel und Lösungen

Rätsel 1: Abstract

Rätsel 2: Plagiat

Rätsel 1: Datenbank

Abbildung 4: Bilderrätsel mit Lösungen

Text bei Lösung: »Großartig! Das ist der Aktivierungscode: 3. Notiert euch auch, zu welchem Rätsel er gehört.«

Mögliche Hinweise

- Aufklapphinweis 1: »Ihr sucht einen Malstil.«
- Aufklapphinweis 2: »Ihr sucht unter anderem einen Ort, an dem berühmte Pyramiden stehen, und einen Teil des Fußes.«
- Aufklapphinweis 3: »Die Tierchen sind keine Mäuse, aber etwas ähnliches.«
- Prozessorientiert durch die Spielleitung: Probiert die Begriffe, die euch in den Kopf kommen, einfach aus!
- Ergebnisorientiert durch die Spielleitung: Je nachdem, welches Bild sie nicht entschlüsseln können.

WordPress-Plugins auf dieser Seite

[Quiz Maker](#)

Teilträtsel 3 – Quiz

Handlungsaufforderung

»Beantwortet alle Fragen richtig, um einen Aktivierungscode zu erhalten. Aber Achtung: Macht ihr nur einen Fehler, müsst ihr das Quiz von vorne beginnen!³«

Fußnote 3: »Tipp: Merkt euch die Antwort also gut, falls ihr falsch ratet!«

Abbildung 5: Quiz

Fragen und Lösungen

1. Was ist Informationskompetenz?
 - a. Fähigkeit, sich möglichst viele Informationen zu merken
 - b. Fähigkeit, selbstständig und souverän mit Informationen umzugehen ✓
 - c. Fähigkeit, Informationen schnellstmöglich über soziale Medien zu verbreiten
2. Was sind mögliche Eigenschaften einer »guten« Quelle? (Drei Antworten sind richtig)
 - a. Peer-Review ✓
 - b. Hoher Preis
 - c. Viele aufwändige Abbildungen
 - d. Zusätzliches Material wie beispielsweise Forschungsdaten ✓
 - e. Einwandfreies Literaturverzeichnis ✓
3. Welche dieser Peer-Review-Verfahren gibt es? (Zwei Antworten sind richtig)
 - a. Super-Blind Peer-Review
 - b. Double-Blind Peer-Review ✓
 - c. Open Peer-Review ✓
 - d. Secret Peer-Review
 - e. Selected Peer-Review
4. Was ist graue Literatur?
 - a. Bücher mit grauem Einband
 - b. Quellen ohne ISBN
 - c. Quellen, die nicht über einen Verlag veröffentlicht wurden ✓
5. Wofür ist eine systematische Aufstellung in einer Bibliothek gut?
 - a. Ermöglichung eines thematischen Zugangs zu Freihandbeständen ✓
 - b. Ansehnliche Bücherregale
 - c. Forschende aus rivalisierenden Fachbereichen werden so räumlich voneinander getrennt

6. Welche dieser Begriffe sind Boolesche Operatoren? (Drei Antworten sind richtig)
 - a. AND ✓
 - b. WITH
 - c. NOT ✓
 - d. OR ✓
 - e. NEXT
7. Was ist eine Facettierung?
 - a. Möglichkeit, Suchergebnisse einzuschränken ✓
 - b. Automatisch ausgegebene Liste von Literatur, die andere Aspekte des Suchthema behandelt
 - c. Darstellung möglichst vieler Meinungen zu einem Thema
8. Was ist ein Synonym?
 - a. Eine andere Bedeutung desselben Wortes
 - b. Ein anderes Wort mit derselben Bedeutung ✓
 - c. Ein anderes Wort aus denselben Buchstaben
9. Was ist die Fernleihe?
 - a. Eine Bibliothek bestellt Medien, die sie selbst nicht vor Ort hat, bei anderen Bibliotheken zur Ausleihe ✓
 - b. Ausleihe per Computer
 - c. Ausleihe von Medien über das Ausland

Text bei Lösung: »Das war alles richtig! Notiert euch den Aktivierungscode und merkt euch, dass er zum Quiz gehört: 7.«

Mögliche Hinweise

- Je nach Frage
- Aufklapphinweis: »Durchsucht [Bibliotheken für Dummies](#), [Scribbr](#) oder Google, wenn ihr nicht weiter wisst!«

WordPress-Plugins auf dieser Seite

[Quiz Maker](#)

Teilträsel 4 – Kreuzworträtsel

Handlungsaufforderung

»Löst das Kreuzworträtsel.⁴ Schafft ihr es, erhaltet ihr einen Aktivierungscode. Alle gesuchten Begriffe könnten euch beim Verfassen eurer Abschlussarbeiten über den Weg laufen.«

Fußnote 4: »Tipp: Eine der Lösungen besteht aus zwei Wörtern – ohne Leerzeichen dazwischen.«

Rätsel und Lösungen

1. Bekanntes Literaturverwaltungsprogramm: Citavi
2. Letzte Prüfung eines Studiengangs: Abschlussarbeit
3. Herkunft einer Information: Quelle
4. Ausleihe bei Fremdbibliotheken: Fernleihe
5. Zusammenfassung zu Beginn einer Veröffentlichung: Abstract
6. Bekannte Suchmaschine zur Literaturrecherche, ähnlich einer Websuche: GoogleScholar
7. Eindeutige Identifikationsnummer für Bücher: ISBN

Text bei Lösung

»Geschafft! Der Aktivierungscode lautet: 4. Merkt euch auch, zu welchem Rätsel er gehört.«

Mögliche Hinweise

- Aufklapphinweis: »Durchsucht [Bibliotheken für Dummies](#), [Scribbr](#) oder Google, wenn ihr nicht weiter wisst!«
- Ergebnisorientiert durch die Spielleitung: Unterschiedlich je nach Frage.

WordPress-Plugins auf dieser Seite

[WHA Crossword](#)

Der verrückte Professor

Ein Escape Game im Fraunhofer IPT

ESCAPE GAME BESTENLISTE ANMELDUNG

Kreuzworträtsel

Löst das Kreuzworträtsel.⁴ Schafft ihr es, erhaltet ihr einen Aktivierungscode. Alle gesuchten Begriffe könnten euch beim Verfassen eurer Abschlussarbeiten über den Weg laufen.

1 2 3 4 5 6 7

1. Bekanntes Literaturverwaltungsprogramm
2. Letzte Prüfung eines Studiengangs
3. Herkunft einer Information
4. Ausleihe bei Fremdbibliotheken
5. Zusammenfassung zu Beginn einer Veröffentlichung
6. Bekannte Suchmaschine zur Literaturrecherche, ähnlich einer Websuche
7. Eindeutige Identifikationsnummer für Bücher

Zurück zum Besprechungsraum

⁴ Tipp: Eine der Lösungen besteht aus zwei Wörtern – ohne Leerzeichen dazwischen.

? Benötigt ihr einen Hinweis?

Durchsucht Bibliotheken für Dummies, Scribr oder Google, wenn ihr nicht weiter wisst!

IMPRESSUM DATENSCHUTZERKLÄRUNG KONTAKT

Abbildung 6: Kreuzworträtsel

Masterrätsel 2 – Der Weg zur Kommunikationszone

Didaktisches Ziel

Informationen darbieten und aktiv verarbeiten lassen

Lösungshandlung

Das Ziel ist die Kommunikationszone. Durch die Rätsel sollen die Teilnehmenden ihre nächsten Ziele finden.

Teilträsel 1 – Verlassener Flur

Der verrückte Professor

Ein Escape Game im Fraunhofer IPT

SPIELREGELN

ESCAPE GAME BESTENLISTE ANMELDUNG

Verlassener Flur

Das Türschloss surrt. Es piepst einmal, dann kehrt wieder Ruhe ein. Ihr drückt die Klinke herunter und die Tür schwenkt auf! Vor euch liegt ein gespenstig ruhiger, verlassener Flur. Der Laptop blinkt wieder auf. Statt eines Videos zeigt er euch diesmal einen kurzen Text: Eine Nachricht von FIM.

Ratlos schaut ihr euch an. FIM versucht euch scheinbar einen Hinweis zu geben, wohin ihr gehen sollt. Die Raumnummern bestehen jeweils aus drei Ziffern.

Wusstet ihr schon...?
Das Urheberrechtsgesetz regelt in einem Paragraphen gleich zwei wichtige Aspekte des wissenschaftlichen Arbeitens: Das Zitatrecht und den Zitatzweck. Aber jeder fängt mal klein an, das lernt ihr alles noch!

Welchen Raum wollt ihr überprüfen?

Start

Handreichung zum Urheberrecht

Benötigt ihr einen Hinweis?

Behandelt diese Rätsel wie wissenschaftliche Texte. Sucht sie nach Schlagwörtern ab (die ihr vielleicht auch in den ein oder anderen Materialien finden könnt) und analysiert alle Texte gründlich auf versteckte Hinweise. Jedes Wort könnte einer sein!

Benötigt ihr einen zweiten Hinweis?

Welcher Paragraph regelt Zitatrecht und -zweck?

IMPRESSUM DATENSCHUTZERKLÄRUNG KONTAKT

Abbildung 7: Verlassener Flur

Lerninhalt

Urheberrecht: Zitatrecht und -zweck

Handlungsaufforderung

»Das Türschloss surrt. Es piepst einmal, dann kehrt wieder Ruhe ein. Ihr drückt die Klinke herunter und die Tür schwenkt auf! Vor euch liegt ein gespenstig ruhiger, verlassener Flur. Der Laptop blinkt wieder auf. Statt eines Videos zeigt er euch diesmal einen kurzen Text: Eine Nachricht von FIM. Ratlos schaut ihr euch an. FIM versucht euch scheinbar einen Hinweis zu geben, wohin ihr gehen sollt. Die Raumnummer besteht aus drei Ziffern.«

Rätsel und Lösung

»Wusstet ihr schon...? Das Urheberrechtsgesetz regelt in einer Paragraphennummer gleich zwei wichtige Aspekte des wissenschaftlichen Arbeitens: Das Zitatrecht und den Zitatzweck. Aber jeder fängt mal klein an, das lernt ihr alles noch!«

Lösung

- **2** Dinge werden geregelt
- Zitatrecht und -zweck sind in § **51** geregelt
- Klein anfangen -> Ziffern von klein nach groß ordnen -> Raum 125

Mögliche Hinweise

- Aufklapphinweis 1: »Behandelt diese Rätsel wie wissenschaftliche Texte. Sucht sie nach Schlagwörtern ab (die ihr vielleicht auch in den ein oder anderen Materialien finden könnt) und analysiert alle Texte gründlich auf versteckte Hinweise. Jedes Wort könnte einer sein!«
- Aufklapphinweis 2: »Welcher Paragraph regelt Zitatrecht und -zweck?«
- Prozessorientiert durch die Spielleitung:
 - Hinweis auf Materialien und Suchfunktionen
 - Baut den Text Stück für Stück auseinander.
- Ergebnisorientiert durch die Spielleitung:
 - Welcher Paragraph regelt Zitatrecht und -zweck?
 - In welcher Reihenfolge müssen die Ziffern stehen?

Materialien

[Handreichung zum Urheberrecht](#)

WordPress-Plugins auf dieser Seite

- [Accordion FAQ](#)
- [Quiz Maker](#)

Teilträtsel 2 – Raum 125

Lerninhalt

Citavi

Handlungsaufforderung

»In Raum 125 hängt ein Citavi-Plakat. Daran klebt eine handschriftliche Notiz. Außerdem liegen Gebäudepläne des Instituts und ein Rundgang durch das Programm auf einem Tisch. Mit Citavi selbst scheint ihr hier nicht weit zu kommen.«

Rätsel und Lösung

»So einfach legt ihr Sammelbände an: Startet ein Cloud-Projekt und nehmt ein Buch von Hand auf. Achtet auf schwierige Namen der Herausgeber und nehmt am besten direkt das Inhaltsverzeichnis in den Datensatz auf. Dann fehlen nur noch die Beiträge des Sammelwerkes. Aber achtet darauf, dass ihr nicht nur welche vom Beginn und Ende des Buches auswählt, sondern auch welche aus dem Raum in der Mitte!«

Lösung:

- Rätsel beinhaltet Ziffern auf dem Rundgang durch Citavi
- Cloud-Projekt: **2**
- Buch von Hand aufnehmen: **4**
- Schwierige Namen erfassen: **6**
- Abstract und Inhaltsverzeichnis aufnehmen: **25**
- Beitrag aus Sammelwerk aufnehmen: **5**
- Zusammengesetzt sind es die Räume 246 und 255, der Raum in der Mitte ist die Kommunikationszone

Abbildung 8: Raum 125

Mögliche Hinweise

- Aufklapphinweis 1: »Ihr sucht zuerst nach zwei Mal drei Ziffern, die Lösung des Rätsels sind aber keine.«
- Aufklapphinweis 2: »Schenkt dem letzten Wort auf der Notiz besondere Aufmerksamkeit, um den richtigen Raum zu finden.«
- Prozessorientiert durch die Spielleitung:
 - Hinweis auf Materialien und Suchfunktionen
 - Baut den Text ganz auseinander.
- Ergebnisorientiert durch die Spielleitung:
 - Werden nur drei Ziffern gesucht?

Materialien

- [Rundgang durch Citavi](#)
- Vereinfachte Gebäudepläne

WordPress-Plugins auf dieser Seite

- [Accordion FAQ](#)
- [Quiz Maker](#)

Masterrätzel 3 – Kommunikationszone

Didaktisches Ziel

Informationen darbieten und aktiv verarbeiten lassen

Lerninhalte

- Kennenlernen der Fraunhofer-eLib und der Bestellkomponente
- Praxisversuch: Trefferlisten eingrenzen

The screenshot shows a web interface for an escape game titled 'Der verrückte Professor'. The main content area is 'Kommunikationszone', which contains several puzzle elements:

- A scrollable text block with a handwritten note about contacting a library.
- A list of search results with checkboxes, including 'NASA-Raumsonde »Starbuck« startet', 'Der Eurovision Song Contest findet in Jerusalem statt', 'Die Silberweide ist Baum des Jahres', and 'Günter Grass erhält den Literatur-Nobelpreis'.
- A search result snippet: 'In der Gemeinsamen Normdatei sind viele interessante Themen enthalten. Beispielsweise: ...'.
- A handwritten signature 'Dunstpfad'.
- A riddle: 'Es hat einen Rücken, manchmal liegt es darauf, Du brauchst keinen Hammer, und doch schlägt du's auf. Es hat keinen Mund, und ist doch sehr klug. Es ist kein Baum, hat doch Blätter genug. - Verfasser unbekannt'.
- A 'Link' icon on a dark envelope.
- A 'Start' button on a dark screen with the text 'Schreibt eine E-Mail an FIM.'.

At the bottom, there are four hint boxes:

- Benötigt ihr einen weiteren Hinweis? (Hint: Ruft den Link zur Fraunhofer-eLib noch mal neu auf, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr zu viel verstellt habt.)
- Benötigt ihr einen Hinweis zum Rätsel oben rechts? (Hint: Der Explorer der Gemeinsamen Normdatei könnte hilfreich sein.)
- Benötigt ihr einen Hinweis zum Rätsel unten links? (Hint: Auf dem Zettel links unten steht keine Geheimschrift, sondern ein Wort in Sütterlin. In der Google-Bildersuche findet ihr bestimmt ein Alphabet, um das Wort zu entschlüsseln.)

The footer contains links for IMPRESSUM, DATENSCHUTZERKLÄRUNG, and KONTAKT.

Abbildung 9: Kommunikationszone

Handlungsaufforderung

»Die Kommunikationszone ist ebenso verlassen wie der Rest des Instituts. Auf dem Tisch liegen ein paar Zettel. Euer Laptop zeigt euch mit einem »Ping!« an, dass ihr eine Mail von einer unbekanntem Adresse erhalten habt, in der lediglich ein Link enthalten ist.«

Auf einem Zettel: »Ihr seid schon ganz nah am Exmatrikulator! Für mich wird es immer gefährlicher. Ich sollte euch nicht mehr über die gängigen Kanäle kontaktieren.

Kennt ihr die Fraunhofer-eLib? Dort gibt es eine Bestellkomponente, über die ihr Literatur bei mir anfragen könnt. Professor Rernat-Dipling hat die Verbindung aber leider gekappt. Ich habe immerhin eine Notlösung: Findet in der eLib den richtigen Datensatz und teilt mir den Titel per Mail mit. Das sollte nicht so auffällig sein.«

Lösungshandlung

Der Link führt zu einer voreingestellten Suchanfrage in der Fraunhofer-eLib, einer Fraunhofer-internen Suchmaschine für Literatur (Suchwort: Information). Durch das Lösen der vier Teilrätsel, erhalten die Teilnehmenden Hinweise, wie sie die Ergebnisse auf einen Treffer über die Suchmengeneinschränkung eingrenzen können. Diese Literatur kann über das Eingabefeld »angefragt« werden, woraufhin die Teilnehmenden von FIM weitergeleitet werden.

Mögliche Hinweise

- Prozessorientiert durch die Spielleitung:
 - Findet ihr die Lösungsbegriffe irgendwo auf der eLib-Oberfläche?
 - Das sind sehr viele Treffer. Könnt ihr die irgendwie minimieren?

WordPress-Plugins auf dieser Seite

- [Accordion FAQ](#)
- [Quiz Maker](#)

Teilrätsel und Lösungen

Rätsel 1

»Es hat einen Rücken,
manchmal liegt es darauf.
Du brauchst keinen Hammer,
und doch schlägst du's auf.
Es hat keinen Mund,
und ist doch sehr klug.
Es ist kein Baum,
hat doch Blätter genug.
– Verfasser unbekannt«

Lösung: Buch

Rätsel 2

»In der Gemeinsamen Normdatei sind viele interessante Themen enthalten. Beispielsweise: 4193754-5«

Lösung: Maschinelles Lernen – machine learning

Aufklapphinweis 2: »Der [Explorer der Gemeinsamen Normdatei](#) könnte hilfreich sein.«

Rätsel 3

Rätsel: Schrift in Sütterlin

Lösung: Deutsch

Aufklapphinweis 3: »Auf dem Zettel links unten steht keine Geheimschrift, sondern ein Wort in Sütterlin. In der Google-Bildersuche findet ihr bestimmt ein Alphabet, um das Wort zu entschlüsseln.«

Rätsel 4

Rätsel:

- NASA-Raumsonde »Stardust« startet
- Der Eurovision Song Contest findet in Jerusalem statt
- Die Silberweide ist Baum des Jahres
- Günter Grass erhält den Literatur-Nobelpreis

Lösung: 1999

Gesuchter eLib-Treffer

Lösungsbuch: Wie man eine Information versteckt

Richtige Quelle in das Feld eingegeben: »Prompt erhaltet ihr eine Antwort von FIM: ›Ich habe euch das Buch hier abgelegt. Viel Erfolg bei euren Abschlussarbeiten!‹«

Falsche Quelle in das Feld eingegeben: »Prompt erhaltet ihr eine Antwort von FIM: ›Diese Quelle ist leider gerade nicht verfügbar. Versucht es mit einer anderen.‹«

Aufklapphinweis 1: »Ruft den Link zur Fraunhofer-eLib noch mal neu auf, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr zu viel verstellt habt.«

Abbildung 10: Gesuchter eLib-Treffer

Masterrätsel 4 – Sesam öffne dich!

Didaktisches Ziel

Informationen darbieten und aktiv verarbeiten lassen

Lerninhalte

Kennenlernen der vielfältigen Funktionen von Citavi

Handlungsaufforderung

»Ein metallisches Klicken ertönt vom anderen Ende des Raums, das ihr scheinbar durch FIMs Link ausgelöst habt. Einen Moment später fährt die Magnetwand lautlos herunter und verschwindet ebenerdig im Boden. Dahinter kommt eine versteckte Tür zum Vorschein. Links neben ihr steht eine Topfpflanze. Die Tür ist verschlossen, über der Klinke leuchtet ein Nummernblock.

Ratlos sucht ihr die nähere Umgebung ab – und findet tatsächlich einen USB-Stick in der Topfpflanze. Weiter hinten in der Kommunikationszone steht das Bücherregal.»

In der Readmenot-Datei: »Notiz an mich: Citavi-Datei erst entpacken (z. B. auf meinem Desktop ablegen), sonst kann sie das Programm nicht öffnen.«

Im Zip-Ordner des Citavi-Projekts: »Und wie sagte einst President Hoover? »Weisheit ist nicht so sehr das »WISSEN« darum, was schließlich zu tun ist, sondern darum, was zunächst getan werden soll.«

Abbildung 11: Sesam öffne dich!

Lösungshandlung

In der Citavi-Datei ist ein »verdächtiger« Kommentar zu einem Buch versteckt. Das »Bücherregal« ist ein Cloud-Ordner mit verschiedenen PDF-Dateien. Im PDF des Buches, auf das die Citavi-Datei hinweist, ist ein »Zettel« mit dem Code versteckt.

Lösungen:

- Gesuchtes Buch: Micro Cold Forming
- Code: 54735

Mögliche Hinweise

- Aufklapphinweis 1: »Wenn ihr euch in Citavi noch nicht gut zurechtfindet, bringt euch diese Übersicht auf Ideen, wo ihr nach Hinweisen suchen könnt.«
- Aufklapphinweis 2: »In der Readmenot-Datei findet ihr einen Hinweis darauf, in welchem Bereich von Citavi ihr nach einer Notiz des vergesslichen Professors suchen solltet.«
- Prozessorientiert durch die Spielleitung: Citavi kann unglaublich viel, schaut euch mal alles genau an!

WordPress-Plugins auf dieser Seite

- [Quiz Maker](#)
- [Accordion FAQ](#)

Abbildung 12: Code im gesuchten Buch

Schnellauswahl	Erweiterte Auswahl	Aufgabe	Erledigen bis	Arbeitsstand	Kurztitel	Standorte	Notiz	Zugewiesen an
		Kaufen / bestellen	28.08.2021	<div style="width: 100%;"></div>	Moult, Fidelis et al. 2			Mich selbst
		Lesen	07.10.2021	<div style="width: 50%;"></div>	Armendia, Ghassem			Mich selbst
		Lesen	17.09.2021	<div style="width: 50%;"></div>	Teehan, Kandlikar 20			Mich selbst
		Literaturverzeichnis aus	14.11.2021	<div style="width: 50%;"></div>	Zemla 2003 – LGA: A			Mich selbst
		Literaturverzeichnis aus	10.09.2021	<div style="width: 50%;"></div>	Olechnovič, Venclov			Mich selbst
		Titelangaben überprüfe	05.09.2021	<div style="width: 50%;"></div>	ALBERTSSON, KARLS			Mich selbst
		Volltext suchen	19.12.2021	<div style="width: 50%;"></div>	IEEE Conference on			Mich selbst
		Volltext suchen	22.10.2021	<div style="width: 50%;"></div>	Krivov, Shapovalov e			Mich selbst
		Zitate etc. notieren	10.10.2021	<div style="width: 50%;"></div>	Moult, Fidelis et al. 2			Mich selbst

Ein Jammer, dass ich mir keine Zahlen merken kann!

Ein Jammer, dass ich mir keine Zahlen merken kann! Das Buch ist nicht so interessant, zwischen diesen beiden Seiten wird niemand nachschauen.

Vollertsen, Frank; Friedrich, Sybille; Kuhfuß, Bernd; Maaß, Peter; Thomy, Claus; Zoch, Hans-Werner (2020): Cold Micro Metal Forming. Research Report of the Collaborative Research Center "Micro Cold Forming" (SFB 747), Bremen, Germany : final report of the DFG Collaborative Research Center 747. Cham: Springer International Publishing (Lecture Notes in Production Engineering). (S. 256–257)

Abbildung 13: Präpariertes Citavi-Projekt

Masterrätsel 5 – Der Raum des Exmatrikulators

Didaktisches Ziel

Informationen darbieten und aktiv verarbeiten lassen

Lerninhalte

- Nutzung der TIB Hannover
- Abschlussarbeiten in der Fraunhofer-Publica veröffentlichen
- Fraunhofer-Lizenzen
- Zitierstile voneinander unterscheiden

Handlungsaufforderung

»Ihr hört, wie sich der Riegel zurückzieht. Wie von selbst schwingt die Tür zum Raum des Exmatrikulators auf. Der Raum ist eher eine Kammer – an einer Wand steht lediglich ein Tisch, auf dem sich Blätter und Bücher um einen Computerbildschirm türmen, auf dem ein Bildschirmschoner mit dem Schriftzug »Eines ist nicht wie die anderen« flimmert. Verwirrt sucht ihr nach dem Exmatrikulator und entdeckt am Boden etwas, das aussieht wie ein... Staubsaugerroboter?! An seiner Seite leuchtet ein kleines Display, darunter ein Nummerblock: Ihr benötigt scheinbar einen weiteren Code. Ihr bemerkt, dass ihr nur vier Ziffern eingeben könnt. Sobald ihr die Computermaus bewegt, verschwindet der Bildschirmschoner und gibt den Blick auf einen sehr unordentlichen Desktop frei. Auf Windows-blau präsentiert er euch zwölf Dateien, von denen sich jeweils drei ähneln und ein virtuelles Post-it, die scheinbar zusammengehören. Womöglich findet ihr hier einen Hinweis, welcher Code der richtige ist – immerhin ist der Professor sehr vergesslich.«

Lösungshandlung

Die zwölf Dateien bilden vier Kategorien mit jeweils drei Dateien. Jeweils eine Datei ist anders als die anderen beiden. Sie bilden einen Zahlencode, deren Ziffern nach der To-Do-Liste angeordnet werden müssen.

Lösungscode: 3598

Das Rätsel

»To-Do-Liste:

1. Buch an die TIB zurückschicken, das nicht ganz zu meinem Forschungsthema passt
2. Fraunhofer-Publica nach Themen durchsuchen, die zu interessant für Abschlussarbeiten sind
3. Studierenden nur Recherche in möglichst begrenzten Portalen empfehlen
4. Quellenverzeichnisse vereinheitlichen«

Die Dateien:

Kategorie	Rätselinhalt	Code	Reihenfolge in der Lösung
Signaturen	U 21 B 35	3	1
	RS 7441(2020,9)	7	
	T 21 B 3818	0	
Abschlussarbeiten veröffentlichen	http://publica.fraunhofer.de/dokumente/N-615520.html	2	
	http://publica.fraunhofer.de/dokumente/N-534513.html	5	2
	http://publica.fraunhofer.de/dokumente/N-534799.html	3	
Lizenzen	Wiley	9	3
	Dimensions.ai	4	
	Web of Science	1	
Quellenangaben	Bergs, Thomas/Carsten Holst/Pranjul Gupta/Thorsten Augspurger (2020): Digital image processing with deep learning for automated tool wear cutting detection, in: Procedia Manufacturing, Bd. 48, S. 947–958, [online] doi:10.1016/j.promfg.2020.05.134	2	

	Kiesel, Raphael/Jan Dering/Robert H. Schmitt (2019): Cybersecurity in der vernetzten Produktion Studie zu IT-Sicherheit in produzierenden Unternehmen, in: Fabriksoftware, Bd. 24, Nr. 4, S. 21–24, [online] doi:10.30844/fs19-4_21-24	7	
	Schuh, Günther, u. a. „Die frühen Phasen des Innovationsprozesses erfolgreich gestalten“. <i>ZWF Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb</i> , Bd. 114, Nr. 7–8, 2019, S. 469–73. doi:10.3139/104.112125	8	4

Tabelle 1: Rätsel im Raum des Exmatrikulators

Mögliche Hinweise

- Aufklapphinweis 1: »Bildet aus den zwölf Dateien vier Kategorien und findet die, die nicht zu den anderen beiden passt.«
- Aufklapphinweis 2: »Der klassische TIB-Katalog bietet euch die Möglichkeit, direkt nach Signaturen zu suchen. Haltet die Augen nach Drop-Down-Menüs offen.«
- Aufklapphinweis 3: »Ist euch schon mal aufgefallen, dass es nicht nur einen [Zitierstil](#) gibt?«
- Prozessorientiert durch die Spielleitung: Hinweis auf Material und Suchfunktionen
- Ergebnisorientiert durch die Spielleitung: Versucht mal vier Kategorien zu bilden.

Materialien

[TIB – Klassischer Katalog \(Erweiterte Suche\)](#)

WordPress-Plugins auf dieser Seite

[Quiz Maker](#)

